

UDK 811.512.133+811.512.122+811.512.164'28:39

TURKIY TILSHUNOSLIKDA ETNOGRAFIK LEKSIKANI TADQIQINING BA'ZI MASALALARI

X.Sh.Begjanov,

Ajiniyoz nomidagi NDPI

Qozoq, turkman tili va adabiyoti kafedrasida o'qituvchisi

G-mail: halmuhammetbegjan@gmail.com

Orcid: 0009-0001-7801-3587

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20800690>

Annotatsiya. Maqolamizda turkiy tilshunoslikda etnolingvistika yo'nalishining shakllanishi va rivojlanishida bir qator taniqli tilshunos olimlarning ilmiy izlanishlari muhim o'rin tutadi. Turkiy tillarda etnografik leksikani o'rganishda qiyosiy tadqiqotlar alohida o'rin olgan va bu usul turli turkiy xalqlar madaniyatidagi umumiy va o'ziga xos jihatlarni aniqlash imkonini beradi. Tilshunoslikdagi lingvistik etnografizmlarni o'rganishning nazariy-metodologik asoslari haqida keng to'xtalib o'tildi.

Tayanch so'zlar: etnolingvistika, tipologiya, lingvistika, leksika, semantika, sinonim, til, muloqot, qiyoslash, metod, terminologiya, etnografik leksika.

Аннотация. В нашей статье отмечается, что в формировании и развитии этнолингвистического направления в тюркском языкознании важное место занимают научные исследования ряда известных лингвистов. В изучении этнографической лексики тюркских языков особое значение имеют сравнительные исследования, поскольку данный метод позволяет выявить общие и специфические черты в культуре различных тюркских народов. Также подробно рассмотрены теоретико-методологические основы изучения лингвистических этнографизмов в языкознании.

Ключевые слова: этнолингвистика, типология, лингвистика, лексика, семантика, синоним, язык, коммуникация, сравнение, метод, терминология, этнографическая лексика.

Annotation. Our article emphasizes that the scientific research of a number of prominent linguists has played an important role in the formation and development of the ethnolinguistic direction in Turkic linguistics. Comparative studies occupy a special place in the study of ethnographic vocabulary in Turkic languages, as this method makes it possible to identify common and distinctive features in the cultures of different Turkic peoples. The theoretical and methodological foundations of studying linguistic ethnographisms in linguistics are also discussed in detail.

Key words: ethnolinguistics, typology, linguistics, lexicon, semantics, synonym, language, communication, comparison, method, terminology, ethnographic vocabulary.

Kirish. Xalqning an'anaviy turmush tarzi, urf-odatlari, marosimlari, moddiy va ma'naviy madaniyati bilan bog'liq leksik birliklar tilning etnomadaniy qatlamini tashkil etadi. Ushbu o'rinda turkiy xalqlar tilshunosligida etnografik leksikani o'rganish bo'yicha bir qator ilmiy ishlar yuzaga kelgan. Masalan, XI asr turkiy madaniyati va tilshunosligining buyuk yodgorligi hisoblangan "Devonu lug'otit turk"[1.3] asari nafaqat lug'at, balki turkiy xalqlarning ijtimoiy hayoti, madaniyati, urf-odatlari, dunyoqarashi va etnik xususiyatlarini o'zida mujassam etgan qomusiy manba hisoblanadi. Etnografik

leksikaning tahlili turkiy xalqlarning tarixiy tafakkuri, madaniy merosi va milliy qadriyatlarini chuqurroq anglashga xizmat qiladi.

Qozoq tilshunosligida Q.Turg'anbayeva, Q.Sarekenovalarning muallifligidagi "Qozoq-turk tillaridagi bolaning dunyoga kelishiga oid frazeologizmlarning etnografik sifati"[2.12] nomli maqolasida qozoq va turk tillaridagi bola hayoti bilan bog'liq frazeologik birliklarning etnografik va etnomadaniy xususiyatlari qiyosiy-tipologik jihatdan tahlil qilingan. Mualliflar tadqiqot obyekti sifatida qozoq va turk tillaridagi bola hayotiga oid frazeologizmlarni tanlab, ularning ma'nosi, qo'llanish doirasi va etnografik mazmunini qiyosiy tahlil qilganlar.

Adabiyotlar tahlili. Turkiy tilshunoslikda etnografik leksikani o'rganish masalasi dastlab Mahmud Koshg'ariyning "**Devonu lug'otit turk**" asaridan boshlangan bo'lib, unda turkiy xalqlarning tili, urf-odatlar va madaniyatiga oid boy etnografik materiallar jamlangan. Keyingi davrlarda Q.Turg'anbayeva va Q.Sarekenovalar qozoq va turk tillaridagi frazeologizmlarning etnografik xususiyatlarini qiyosiy tahlil qilganlar. J.Mankeeva esa tilni milliy madaniyat va etnik tafakkurning aks ettiruvchisi sifatida baholab, etnomadaniy birliklarning nazariy asoslarini yoritgan.

O'zbek tilshunosligida N.Mirzayev, O.Nurjonov va boshqa olimlar etnografizmlarning leksik-semantik hamda antropotsentrik xususiyatlarini tadqiq etganlar. Qoraqalpoq tilshunosligida G.Adilova, K.Zayrova, Sh.Abdinazimov va X.Tolibayevlarning ishlari etnografik leksikaning lingvokulturologik va etnolingvistik jihatlarini ochib bergan. Ushbu tadqiqotlar etnografik leksikaning turkiy xalqlar madaniyati, milliy tafakkuri va tarixiy xotirasini aks ettiruvchi muhim til birliklari ekanligini ko'rsatadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqotda etnografik leksikani o'rganishda qiyosiy-tarixiy, tavsifiy, lingvokulturologik va etnolingvistik metodlardan foydalanildi. Tadqiqot materiali sifatida turkiy tillarga oid ilmiy adabiyotlar, lug'atlar, dissertatsiyalar hamda etnografik leksik birliklar tahlil qilindi. Etnografizmlarning semantik xususiyatlari, milliy-madaniy mazmuni va turli turkiy tillardagi o'xshash hamda farqli jihatlari qiyosiy tahlil asosida o'rganildi. Shuningdek, etnografik birliklarning xalqning urf-odatlar, an'analari va madaniy qadriyatlari bilan bog'liqligi etnolingvistik yondashuv asosida yoritildi.

Tahlillar va natijalar. Tahlil jarayonida ikki xalq madaniyatida uchraydigan umumiy va o'ziga xos etnomadaniy belgilar aniqlangan. Xususan, «oltin beshik», «beshik kerti quda», «beshikdan beli chiqmagan», «baui berik bolsin», «qirqidan chiqarish», «to'sau kesish» kabi frazeologik birliklar orqali qozoq xalqining bola tarbiyasiga oid qadimiy urf-odatlar va marosimlari ifodalanishi ko'rsatib berilgan. Turk tilidagi «beşik kertme nişanlı», «ezan okumak», «çocuk gibi sevinmek»[2.13] kabi birliklar ham milliy turmush tarzi va oilaviy qadriyatlarni aks ettiruvchi etnografik frazeologizmlar sifatida tahlil

qilingan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, frazeologizmlar tarkibidagi etnografik komponentlar xalqning an'anaviy madaniyati, diniy qarashlari, oilaviy munosabatlari va bola tarbiyasi bilan bog'liq milliy tajribasini verbal shaklda saqlab keladi. Mualliflar frazeologik birliklarning shakllanishida xalq og'zaki ijodi, urf-odatlar, marosimlar va qadimiy e'tiqodlar muhim o'rin tutishini ta'kidlaydilar. Ayniqsa, «beshik», «qirqidan chiqarish», «azon chaqirib ism qo'yish», «to'sau kesish» kabi milliy marosimlar frazeologik tizimda ham o'z aksini topganligi dalillangan.[2.14]

Shuningdek, qozoq olimi J.A.Mankeeva o'zining "Qozoq tilidagi etnomadaniy orollarning identiklik asoslari" nomli asarida "Hozirgi tilshunoslikda millatning ma'naviy-madaniy xazinasini sifatidagi tilni o'rganishning ko'lami kengayib bormoqda. Buning sababi, har bir til o'zida millat tarixini, milliy madaniyatini, fe'l-atvori va ongini, kasbi bilan urf-odatini, an'anasi bilan donishmandligini uzviylikda saqlagan tamg'ali tizim. Shunday mazmunli tuzilmaga muvofiq u shunchaki tamg'ali tizim emas, u - madaniyat ko'zgusi. Shunday ekan, bunday sistemani tadqiq etishda an'anaviy struktur tilshunoslikning imkoniyati cheklanganligi seziladi. Sababi, bu orada tilning xizmati faqat kommunikativ emas, u (til) - etnomadaniy axborotni yig'ib, saqlovchi, yetkazuvchi, keyingi avlodga yetkazuvchi, xullas millatni bir butun qilib bog'lovchi"[3.356] - deb, til bilan madaniyatning chambarchas bog'liq ekanini va tildagi milliy o'ziga xoslikni ochib berishga harakat qiladi.

I.Quttimuratovning "Qoraqalpog'iston Respublikasi Qo'ng'iroq tumanidagi qozoq shevasi" mavzusidagi PhD dissertatsiyasida Qoraqalpog'iston Respublikasining Qo'ng'iroq tumanida yashovchi qozoq millati vakillari tiliga oid lug'aviy birliklar, dialektal leksika va frazemalar, shevada faol qo'llaniladigan so'z va so'z birikmalari tahlilga tortilgan. [4.10] G.Adilovning "Qoraqalpog'iston qozoqlari etnografizmlarining lingvomadaniy tahlili" [5.7] nomidagi PhD dissertatsiyasida Qoraqalpog'iston qozoqlari tilidagi milliy madaniyatni ifodalovchi etnografizmlar, leksik-semantik guruhlari, tuzilishi va ularga lingvomadaniy tahlil qiladi.

Qirg'iz olimi J.B.Akmataliyevaning "Лексико-семантические параллели в киргизском и алтайском языках (Этимология родства и тела человека)" nomli maqolasida qirg'iz va oltoy tillarining bazaviy leksikasidagi leksik-semantik o'xshashliklar va farqlarni inson tana a'zolari hamda qarindoshlik munosabatlarini ifodalovchi so'zlar misolida qiyosiy-tarixiy nuqtai nazardan o'rganishga bag'ishlangan. Qirg'iz va oltoy tillari turkiy tillar oilasiga mansub bo'lib, ularning genetik yaqinligi turkiy tilshunoslikda keng e'tirof etilgan.[6.8]

O'zbek tilshunosligida etnografizmlarni o'rganish masalasi XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab ilmiy tadqiqot obyekti sifatida shakllana boshladi. Unga qadar xalqning turmush tarzi, milliy urf-odatlarini, an'analari, marosimlari va irim-sirimlari haqidagi

ma'lumotlar asosan badiiy asarlar va lug'atlarda aks ettirilgan. Mazkur sohadagi dastlabki va muhim tadqiqotlardan biri N. Mirzayevning «O'zbek tilining etnografik leksikasi» (Qashqadaryo viloyati o'zbek shevalari materiallari asosida, 1971) nomli dissertatsiyasidir. Unda o'zbek xalqining turmush tarzi va milliy qadriyatlari bilan bog'liq leksik birliklar etimologik, semantik hamda struktur jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqot o'zbek etnografik leksikasini tizimli o'rganishga asos solgan muhim manba sifatida baholanadi. Shuningdek, A. Jo'raboyevning «O'zbek tilidagi to'y marosimlari bilan bog'liq atamalar» (Andijon shevalari materiallari asosida, 1971) nomli tadqiqoti, Z. Husaynovaning «O'zbek tilida to'y marosimlari atamalarining onomasiologik tadqiqi» (Buxoro shevalari materiallari asosida, 1984) marosim nomlarining shakllanish omillari va nominatsiya xususiyatlari tahlil qilingan. So'nggi yillarda etnografik leksikaning muayyan tematik qatlamlarini o'rganishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, X. Berdiyevning «O'zbek tilining o'tovsozlik leksikasi» (2017), nomli tadqiqotida xalq amaliy san'ati va an'anaviy uy-joy madaniyati bilan bog'liq leksik birliklar tahlil qilingan.

N. Mirzayevning «O'zbek tili etnografizmlarining izohli lug'ati» atamasindagi miynette «Etnografizmlar xalq tarixi bilan bog'liq til hodisasi bo'lgani sababli ma'lum bir hududda yashovchi kishilarning ijtimoiy faoliyatini, mehnat jarayonini, madaniy-maishiy turmush tarzini o'zida namoyon etadi»[7.4] - deb, belgilaydi.

O. Nurjonovning «Qoraqalpog'istondagi o'zbek shevalari etnografizmlarining antropotsentrik tavsifi» atamasindagi PhD dissertatsiyasida etnografizmlarning antropotsentrik xususiyatlari tadqiq qilinadi.[8.9] O'zbek tilidagi etnografik leksikaning shakllanishi, taraqqiyoti, leksik-semantik xususiyatlari hamda milliy madaniyatni aks ettirishdagi o'rini aniqlashda muhim ilmiy ahamiyatga ega.

Turkman tilshunosligida etnografizmlarni o'rganish turkman xalqining milliy madaniyati, urf-odatlarini, an'analari, marosimlari va turmush tarzi bilan bog'liq til birliklarini tadqiq etish jarayonida shakllangan muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Turkman tilshunosligida etnografik leksika dastlab XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab, dialektologik tadqiqotlar doirasida o'rganila boshlangan. Bu borada J. Amansariyevning «Северные говоры ёмудского диалекта туркменского языка» (Ashxabad, 1954) nomli kandidatlik dissertatsiyasi avtoreferati muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur tadqiqot turkman tilining yirik dialektlaridan biri bo'lgan yomud dialektining shimoliy shevalarini maxsus o'rganishga bag'ishlangan dastlabki ilmiy ishlardan hisoblanadi. J. Amansariyevning tadqiqoti nafaqat yomud shevalarining fonetik, grammatik va leksik xususiyatlarini tavsiflash, balki turkman xalqining etnik tarkibi va hududiy joylashuvi bilan bog'liq til hodisalarini aniqlash nuqtayi nazaridan ham ahamiyatlidir.

Qoraqalpoq xalqining tashqi qiyofasi, turmush tarzi va an'anaviy kiyim-kechak madaniyati haqidagi dastlabki etnografik ma'lumotlar XIX asrning ikkinchi yarmida,

xususan 1873-yilda Xiva yurishida qatnashgan rus ekspeditsiyalari materiallarida keng yoritila boshlagan. Ushbu davr materiallari qoraqalpoq etnografiyasini ilmiy o'rganishda muhim manba sifatida alohida ahamiyat kasb etadi.[9.186]

Qoraqalpoq tilshunosligida etnolingvistika yo'nalishi hozircha to'liq shakllanib ulgurmagan, biroq istiqbolli va tez rivojlanayotgan yangi ilmiy sohalardan biri sifatida baholanadi. Ushbu yo'nalishning ilmiy asoslari hali mukammal tizimga tushmagan bo'lsa-da, uning nazariy-metodologik jihatlari bo'yicha dastlabki tadqiqotlar shakllanib bormoqda. Masalan, professor Sh.Abidinazimov va X.Tolibayev hammuallifligida chop etilgan «Lingvokulturologiya» qo'llanmada lingvokulturologiya va etnolingvistika o'rtasidagi uzviy bog'liqlik masalalari alohida ta'kidlanadi. Mualliflar fikriga ko'ra, zamonaviy etnolingvistika asosiy e'tiborni muayyan moddiy yoki madaniy-tarixiy komplekslarga tegishli tilning leksik tizimi elementlarini o'rganishga qaratadi[11.15]. Bu esa tilni faqat grammatik yoki leksik tizim sifatida emas, balki etnomadaniy axborotni saqlovchi va ifodalovchi murakkab semiotik tizim sifatida o'rganish zaruratini keltirib chiqaradi. Demak, etnolingvistika va lingvokulturologiya o'rtasidagi chegaralar nisbiy bo'lib, ular bir-birini to'ldiruvchi, til va madaniyatning o'zaro ta'sirini o'rganuvchi yagona ilmiy paradigmaning tarkibiy qismlari sifatida namoyon bo'ladi. Shu nuqtayi nazardan qaralganda, qoraqalpoq tilshunosligida etnolingvistik tadqiqotlarning rivojlanishi tilning milliy-madaniy mazmunini chuqurroq anglash imkonini beradi.

K.Zayrovaning "Qoraqalpoq tilida kiyim-kechak atamalarining etnolingvistik tahlili" Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasida kiyim-kechak leksikasining etnografik manbalari hamda uning etnolingvistik talqini nazariy jihatdan asoslanadi. Qoraqalpoq tilida kiyim-kechak atamalarini etnografik va etnolingvistik nuqtai nazardan o'rganish xalqning moddiy madaniyati, ijtimoiy turmush tarzi va milliy-mental tasavvurlarini chuqur anglashga xizmat qiladi. Bu ishda qoraqalpoq xalqining an'anaviy kiyim-kechak madaniyati tarixiy manbalar, etnografik kuzatishlar va folklor materiallari asosida yoritiladi. Ushbu tadqiqotda kiyim-kechak nomlari qoraqalpoq tilining etnolingvistik tizimida alohida leksik qatlam sifatida ma'lum bo'lgani misollar bilan keltiriladi.[12.11] Shuningdek, B.Qurbonboyeva, S.Chinnazarova, A.Prekeeva, K.Usenova[13.124] va boshqa olimlarning ishlarida ham qoraqalpoq tilining leksik qatlami ilmiy asosda o'rganilgan. Umuman olganda, turkiy tilshunoslikda etnografik leksikani tadqiq etish ko'p qirrali va muntazam rivojlanib borayotgan ilmiy yo'nalishdir. Ilk turkologik manbalarda etnografik birliklarni qayd etishga e'tibor qaratilgan bo'lsa, zamonaviy tadqiqotlarda ular milliy madaniyat, dunyoqarash va etnik o'zlikni ifodalovchi kognitiv-madaniy tizim sifatida talqin etilmoqda. Shu jihatdan etnografik leksika turkiy xalqlarning tarixiy xotirasi, madaniy merosi va milliy tafakkurini o'rganishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Bugungi

kunda mazkur sohada qiyosiy, etnolingvistik va kognitiv tadqiqotlarni kengaytirish turkiy tilshunoslikning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Маҳмуд Кошғарий. Туркий сўзлар девони. 3 жилдлик. 2-жилд. Таржимон ва нашрга тайёрловчи: Солиҳ Муталлибов. Т.: Фан, 1963 <https://ziyouz.uz>
2. Турғанбаева Қ., Сарекенова Қ. Қазақ-түрік тілдеріндегі баланың дүниеге келуіне қатысты фразеологизмдердің этнографиялық сипаты. // Еуразия гуманитарлық институтының Хабаршысы. №4. Астана, 2024. <https://ojs.egi.kz>
3. Манкеева Ж.М. Қазақ тіліндегі этномәдени атаулардың танымдық негіздері. -Алматы, 2008.
4. Қуттымуратова Ы. Қорақалпоғистон Республикаси Қўнғирот туманидаги қозоқ шеваси. Филол. Фанл. бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс. Автореферати. Нукус, 2018.
5. Адилова Г. Қарақалпақстан қазақлары этнографизмлериниң лингвомәдений анализи. Филол. Илим. бойынша философия докторы (PhD) диссертация. – Нөкис, 2018.
6. Акматалиева Ж.Б. Лексико-семантические параллели в кыргызском и алтайском языках (этимология родства и тела человека). Историческая этнология. 2023. <https://cyberleninka.ru>.
7. МирзаевН. Ўзбек тили этнографизмларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Фан, 1991.
8. Нуржонов. О. Қорақалпоғистондаги ўзбек шевалари этнографизмларининг антропоцентриқ тавсифи. Филол. фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация. – Ургенч, 2021.
9. Abdinazimov Sh., Tolibayev X. Lingvokulturologiya (oqiw qollanba). – Nókis: Qaraqalpaqstan, 2020.
10. Зайрова К. Қарақалпақ тилинде кийим-кеншек атамаларының этнолингвистикалық анализи. Филол. Илим. бойынша философия докторы (PhD) диссертация. -Нөкис, 2022.
11. Қурбанбаева Б. Қарақалпақ тили кубла диалектиниң сөз жасалыў хэм морфологиялық өзгешеликлери: Филол. илим. канд. ... дис. – Нөкис, 2007.
12. Шынназарова С. Қорақалпоғистоннинг Қонликўл худудидаги қорақалпоқларнинг нутқидаги хусусиятлари: Филол. фан. ном. ... дис. автореф. – Нукус, 2009.